

УДК 811.13
ГРНТИ 16.41.21
ББК 74.268.19

Единый подход к квалификации грамматических и речевых ошибок: проверка сочинений по русскому языку в формате Единого государственного экзамена

Соколянская Наталья Николаевна, кандидат филологических наук, доцент
Северо-Восточный государственный университет (г. Магадан)

Аннотация. В статье анализируются признаки, по которым при проверке письменных работ учащихся школ разграничиваются грамматические и речевые ошибки. Особое внимание уделяется термину «речевой недочет»: его содержание в методических пособиях для учителя остается не вполне четким и связывается то с нарушениями лексических норм, то с неправильным построением синтаксических единиц.

Ключевые слова: грамматическая ошибка, речевая ошибка, речевой недочет, итоговый контроль, ЕГЭ.

A unified approach to qualifying grammatical and speech errors: checking essays in the Russian language in the format of the Unified State Exam

Abstract. The article analyzes the signs by which grammatical and speech errors are distinguished when marking written works of school students. Special attention is paid to the term «speech defect»: its content in teaching AIDS for teachers is not quite clear and is associated with violations of lexical norms, then with the wrong construction of syntactic units.

Keywords: grammatical error, the speech error, speech defect, the final control of the exam.

В связи с необходимостью обеспечения единого подхода к проверке письменных работ по русскому языку при проведении итоговой аттестации в школе и при поступлении в вуз возникла необходимость в уточнении характера терминологических сочетаний *грамматическая* и *речевая ошибка*. После введения Единого государственного экзамена в качестве основной формы проверки знаний по русскому языку теоретический вопрос о критериях разграничения речевых, лексических, грамматических и стилистических ошибок стал актуальным в практике оценки работ школьников и будущих абитуриентов. При подготовке экспертов для работы в региональной предметной комиссии приходится ежегодно анализировать качество проверки письменных работ и возвращаться к языковым фактам, помогающим установить различия между разными видами ошибок. Предлагаемые в данной статье наблюдения являются одним из фрагментов осмысления различных видов ошибок. Более полный практический материал был ранее представлен в нашем пособии [8].

Объем, содержание этих ошибок может отличаться в зависимости от разных классификационных подходов к пониманию ошибок. Так, например, в 20-ых годах XX века Л. В. Щерба после анализа примеров, взятых из сочинений учащихся, выделил наиболее часто встречающиеся нарушения синтаксической нормы. Среди этих синтаксических ошибок он отметил отсутствие согласования между подлежащим и сказуемым («проходят целый ряд типов»), нарушение глагольного управления («льстит перед людьми»), некорректное употребление предлогов («иногда в очень в искаженном виде»), союзных средств. Как ошибки он трактовал отсутствие в предложении

структурно обязательного компонента («Они не понимали значения в жизни просвещения и образования, считая (?) за лишнее или же понимали по-своему»), недочеты «в расстановке слов», при которых грамматически связанные слова слишком дистанцированы друг от друга («Но теперь уходя крестьянка в поле может снести своего ребенка в ясли») и др. К этому типу нарушений были отнесены тогда и примеры с неясностью «заместительной роли местоимения» при наличии двух равноправных в родовом отношении существительных, к которым оно могло бы быть отнесено («Молчалин – это секретарь Фамусова, которого как он выражается вывел в люди») [11].

На сегодняшний день сложилось два основных взгляда на речевые нарушения. Исследования по культуре речи широко трактуют термин «речевая ошибка» и связывают ее с отступлением от норм литературного языка. Так, М. Н. Кожина считает, что такие ошибки «целесообразно подразделить прежде всего на нестилистические и собственно стилистические», в число первых попадают «нарушения норм лексических, фразеологических, словообразовательных, морфологических и синтаксических» [4, с. 85]. Такой же подход предлагается в словаре-справочнике энциклопедического типа, посвященном выразительным средствам русского языка и речевым ошибкам и недочетам, где «речевые ошибки выделяются в соответствии с типами норм»: орфоэпические, лексические, грамматические. Сфера выявления грамматической ошибки связана с соблюдением норм словообразования, морфологии и синтаксиса [1, с. 454]. К стилистическим ошибкам М. Н. Кожина относит неоправданное нарушение единства стиля в тексте.

Такой же подход принят в пособии С. Н. Цейтлин, предназначенном для учителей. В этой работе используется единый термин «речевая ошибка» по отношению ко всем речевым нарушениям любого рода, в том числе и к грамматическим ошибкам [10, с. 5].

Другой подход в оценке речевого оформления письменного высказывания дается в статье В. И. Капинос «О критериях оценки и об ошибках, грамматических и речевых», призванной помочь учителям в четком выделении критериев оценки, в формировании нормативов выставления отметки. Различие между грамматической ошибкой и речевым недочетом, по мнению В. И. Капинос, состоит в том, что первая нарушает «структуру языковой единицы», а речевой недочет «связан с неудачным употреблением правильно образованных слов или предложений» [3, с. 85]. В речевых недочетах, которые понимаются как «отклонения от требований хорошей речи» (богатой, точной и выразительной), по ее мнению, можно «выделить разновидности, соотносящиеся с ярусами языковой системы: лексические, морфологические, синтаксические речевые недочеты» [Там же].

Граница между речевой и грамматической ошибкой здесь не вполне ясна с точки зрения лингвистики и методики. В результате такого широкого понимания «речевых недочетов» в перечень примеров включены случаи, которые связаны с грамматикой: «нарушение видовременного соотношения глагольных форм» (*Пугачев выходил из избы и сел в карету*) и «неудачный порядок слов» (*Есть немало произведений, повествующих о детстве автора, в мировой литературе*) [3, с. 87].

Система глагольного вида и времени является одной из центральных коммуникативно-грамматических категорий, она связана с построением предложения, центральной единицей синтаксиса, и отношением сообщаемого события к моменту речи. Несответствие значения глагольных форм можно отметить в сложносочиненном предложении *«Вот сегодня ты выйдешь в город, и мало встречается людей...»*, где при соединительных отношениях между предикативными частями необходима гармония значений вида, залога глаголов-сказуемых. В процессе конструирования предложений правильные формы глаголов-сказуемых являются важным средством выражения частных грамматических значений.

Что касается определения «неудачный порядок слов», то в основе его лежит представление о существующих структурных схемах и моделях построения синтаксических единиц, что также отсылает нас к грамматике. Расположение слов в предложении влияет на установление грамматических связей между ними и формирование смысла фразы: *«Множество современных классиков своего жанра используют для «изюминки» в легкой форме «обсценную» лексику»*. Слово сочетание «в легкой форме», которое по смыслу относится к глаголу «используют» (*используют в легкой форме*), в сочинении оказалось рядом с существительным «изюминки» и привело к созданию незапланированных грамматических связей («изюминки» в легкой форме).

Квалификация грамматической ошибки опирается на формальные показатели, определенные грамматические типы, поэтому определить ее

проще, в силу прозрачности грамматической нормы. Воспользуемся собранными нами примерами из сочинений школьников 11 класса (2019):

1) «И для того, чтобы избежать это состояние, надо постоянно помогать нуждающимся» – нарушение в выборе глагольной формы при запланированном результативном действии (*избежать*) и формы зависимого существительного (требуется родительный падеж – *избежать этого состояния*);

2) «...все люди на планете должны помогать и понимать друг друга...» – использование одной формы зависимого существительного для двух разноуправляемых глаголов (*помогать друг другу*);

3) «Ей двигал страх» – ошибка в выборе формы местоимения, глагол «двигать» управляет творительным падежом (*ею двигал*);

4) «Все это мы понимаем сознанием, прочувствуем» – неверное формообразование глагола в настоящем времени (*прочувствуем*, но *прочувствуем*) и т. д.

Что же касается речевых ошибок, то «непроясненность» содержания этого термина отмечала Т. Л. Мистюк, указывая на то, что он «объединяет под собой разнотипные явления языка», в связи с чем как учащиеся, так и учителя находятся в состоянии «лингвистического тупика», не понимая, «какая конкретно норма языка в данном случае нарушена» [6, с. 92].

Понимание речевых ошибок как лексических представлено в работе Н. Е. Сулименко, которая отмечает, что «типология лексических (речевых) ошибок» отличается гораздо «большей сложностью», так как в слове, как центральной единице языка, «перекрещиваются, отражаются связи с другими языковыми подсистемами» [9, с. 89]. Действительно, иногда трудно охарактеризовать однозначно отклонение в речевом оформлении высказывания. В словосочетании «специалисты разных деятельности» наблюдается нарушение норм не только в образовании формы множественного числа абстрактного существительного «деятельность», но и в лексической сочетаемости («специалисты деятельности») и т. д.

В настоящее время при проверке письменных работ по русскому языку в формате ОГЭ и ЕГЭ используются методические рекомендации ФИПИ [см. 5]. Для выставления баллов по критерию «соблюдение языковых норм» требуется учитывать наличие/отсутствие грамматических ошибок, а по критерию «соблюдение речевых норм» – речевых ошибок. Список нарушений грамматической нормы касается морфологии и синтаксиса, и это значительно облегчает единый подход в квалификации ошибок при проверке письменных работ. В число этих нарушений входят ошибочное словообразование, формообразование различных частей речи, нарушения норм согласования и управления, нарушение связи между подлежащим и сказуемым, ошибки в построении простых и сложных предложений, смешение прямой и косвенной речи, нарушение видовременной соотношенности глагольных форм, нарушение границ предложения.

Речевая ошибка понимается, прежде всего, как лексическая или стилистическая и касается неверного употребления слов-паронимов, ошибочного употребления слова в несвойственном ему значении,

нарушение лексической сочетаемости, употребление слов нелитературных форм языка (просторечных, диалектных, жаргонных), а также случаи плеоназма, тавтологии, стиливого диссонанса, неудачного употребления местоимений.

Однако включение в этот список примеров «речевой недостаточности» (*Привлечь <...> читателей к данной проблеме*) нуждается в комментировании и обосновании [5, с. 117].

В практике литературного редактирования этот термин используется в тех случаях, когда есть «пропуск слов, необходимых для передачи той или иной информации», и «стилистическая правка требует восстановления пропущенного слова» [2, с. 134]. Выявление пропуска необходимой для оформления мысли лексической единицы часто связано с учетом о словосочетании (обязательной/ необязательной подчинительной связи, сильном управлении). Правила, по которым в русском языке сочетаются слова, опираются на их «лексико-грамматические свойства», и лексическое значение слова является важнейшим компонентом этих свойств [7, с. 12]. Игнорирование лексических связей слова и пропуск необходимого для реализации его семантики зависимого компонента приводит к искажению структуры синтаксической единицы. Для реализации семантического содержания в слове, обладающем обязательной сочетаемостью, необходимо наличие зависимого компонента, что подтверждается наличием правил построения синтаксических образцов и их лексического наполнения. Наличие распространителя у такого слова обеспечивает определенность и полноту в его толковании, и это требование реализуется в словосочетании с подчинительной связью, например, при сильном управлении. Нарушения, связанные с отсутствием зависимого компонента при переходных глаголах, следовало бы рассмотреть как грамматическую ошибку: *Он считает, что попытка проанализировать то, что разъединяет <?>, является «пустой тратой времени»* (разъединять – кого? что?).

Зависимое существительное с предлогом требуется для раскрытия лексико-грамматического значения устойчивого сочетания «провести параллель»: В.

Литература:

1. Барина А. В. Ошибки речевые // Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты / Под ред. А. П. Сковородникова. М. : Флинта: Наука, 2005. С. 454-455.
2. Голуб И. Б. Литературное редактирование: уч. пособие / И.Б. Голуб. Москва: Логос, 2010. – 432 с.
3. Капинос В. И. О критериях оценки и об ошибках, грамматических и речевых // Оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку : (сборник статей из опыта работы) Пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. Москва : Просвещение, 1986. – С. 78–88.
4. Кожина М. Н. Стилистика русского языка. Учеб. пособие для студентов фак. рус. яз. и литературы пед. ин-тов. М. : Просвещение, 1977. – 223 с.
5. Методические материалы для председателей и членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2020 года. Русский язык // Цыбулько И. П. (руководитель), Александров В. Н., Арутюнова Е. В., Васильевых, И. П., Гостева Ю. Н., Дошинский Р. А., Капинос В. И., Пучкова Л. И. М., 2020. – 100 с. (В тексте – Методические материалы).
6. Мистюк Т. Л. Термин «речевая ошибка» в современной практике преподавания русского языка // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2012. – №4. – С. 90-92.
7. Русская грамматика : В 2 т. Т. 2. Синтаксис / [Е. А. Брызгунова, К. В. Габучан, В. А. Цикович и др.]. М. : Наука, 1980. – 709 с.

А. Сухомлинский проводит параллели <?> и убеждает читателя в том, что внешняя красота является отражением его внутреннего мира (проводить параллель – между кем? чем?).

Грамматический характер имеют и искажения в структуре предложения, связанные с отсутствием обязательных членов предложения: *Уходы из семьи обычно связаны с тем, что в семье либо не понимают <?>, либо <?> психологическое давление со стороны старшего поколения.* Оценивая это высказывание с точки зрения соблюдения синтаксических норм литературного, а не разговорного языка мы вынуждены отметить грамматические ошибки: а) в построении словосочетания без учета категории переходности (понимать – кого? что?); б) построении предложения с однородными членами, в котором есть пропуски глагольных элементов однородного ряда (либо не понимают..., либо [оказывают] давление).

Возвращаясь к примеру, включенному в перечень образцов речевых ошибок (*Привлечь <...> читателей к данной проблеме*), можно отметить, безличный характер этой структуры и нереализованный замысел автора выразить модальное значение необходимости/ возможности: «Надо привлечь читателей к этой проблеме». Квалификация этой ошибки как грамматической, оценивающей изъяны в построении синтаксической единицы коммуникативного характера была бы более корректной.

Безусловно, языковая система в своих возможностях реализации единиц лексического, морфологического и синтаксического уровня всегда шире, чем описанные академической грамматикой образцы. Кроме того, мы не можем игнорировать факты разговорного синтаксиса, которые появляются в письменных работах учащихся под влиянием средств массовой коммуникации и общения в социальных сетях. Поиски путей, помогающих единому подходу в оценивании нарушений норм литературного языка, – важная часть методической работы по русскому языку и комплекса мероприятия по проведению ЕГЭ в регионах.

8. Соколянская Н.Н. Русский язык-2015: учебное пособие для сдачи Единого государственного экзамена: учеб. пособие / Соколянская. Магадан: СВГУ, 2015. - 183 с.
9. Сулименко Н. Е. О критериях однотипности речевых недочетов // Оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку [Текст] : (сборник статей из опыта работы) Пособие для учителя. - 2-е изд., перераб. Москва : Просвещение, 1986. - С. 88 - 94.
10. Цейтлин Н.С. Речевые ошибки и их предупреждение: Пособие для учителей. М. : Просвещение, 1982. - 143 с.
11. Щерба Л. В. Трудности синтаксиса русского языка для русских учащихся // Русский язык в советской школе. - 1930. - № 3. - С. 74-85.